

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ

Максудова Гульмира Дженбековна

Учитель химии ГОСШ № 291

Бектемирского района города Ташкента

Аннотация: В статье рассматривается методика проведения урока с проблемным обучением. Проблемное обучение — это один из типов развивающего обучения, характерная особенность которого заключается в сближении психологии мышления учащихся с психологией обучения. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, мышление, мотивация.

Современное образование требует разработки и внедрения все новых методов обучения. Все более часто в учебном процессе применяются проблемные методы обучения, которые гармонично дополняют традиционные методы и позволяют мотивировать учеников к учению в гораздо большей степени, чем традиционные уроки. С дидактической точки зрения проблемная ситуация – это проектируемое учителем средство и организуемая им форма учебной деятельности учащихся, вызывающая у них познавательное затруднение, преодоление которого становится мотивом творческого мышления. В психологическом плане проблемная ситуация – это осознанное затруднение, преодоление которого требует творческого поиска. Без осознания наличия затруднений не возникает потребности в поиске, а без необходимости поиска не развивается творческое мышление. Однако разрешение проблемной ситуации может оказаться ученику непосильно. Это важно знать, чтобы в учебном процессе не ставить перед учеником непосильных для него задач, способных только отвратить неподготовленный ум от самостоятельного мышления и ослабить веру в свои силы.

На своих уроках стараюсь заинтересовать ребят, потому, что интерес – путь к успешному учению без принуждения и перегрузок. Как мне представляется, основным результатом обучения должно стать умение думать, так как обучение происходит благодаря личным усилиям и творческим переживаниям самого ученика. Я лишь помогаю направить на этот процесс. Очень радуется, когда вопросы и мнения возникают, когда ни один ребенок не

боится задать глупый или странный вопрос, не боится быть за него высмеянным.

Среди различных форм активизации учебного процесса и формирования компетентностных подходов, центральное место принадлежит проблемному обучению, цель которого «научить ученика мыслить». В своей работе очень часто использую проблемный подход, который включает:

- 1- создание проблемной ситуации
- 2- деятельность, направленная на её решение
- 3- получение определённых знаний.

Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение человека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс, не может достичь цели известным ему способом. Это побуждает человека искать новый способ объяснения или способ действия.

Ученик получает знание не в готовом виде, а добывает их сам. Дети учатся активно пользоваться доступными для них источниками информации, знают, где найти нужный материал, так как на первое место становится развитие мышления, а не памяти. Создать проблемную ситуацию значит ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у детей эмоциональную реакцию удивления или затруднения.

Методы решения проблемной ситуации

- 1) Исследовательский
- 2) Проектная деятельность

Средства решения проблемной ситуации (проблемы)

- 1) Эксперимент.
- 2) Работа с информацией.
- 3) Наблюдение.
- 4) Моделирование.

Формы работы учащихся: беседа (эвристическая, дискуссия, диспут и т. д.) лекция; экскурсия; лабораторные опыты; работа в группе.

Этапы урока

1. Мотивация. Создание проблемной ситуации.
2. Выдвижение гипотез и их запись на доске.
3. Исследование (творческое, практическое.)
4. Обмен информацией (при работе в группах). Представление работы.
5. Обработка информации (выделение значимой информации, подтверждение или опровержение высказанных ранее гипотез.)
6. Подведение итогов урока. Варианты решения проблемы.
7. Рефлексия.
8. Домашнее задание.

Для учащихся девятого класса я провожу проблемный урок по теме «Реакции ионного обмена».

Создание проблемной ситуации.

Вопросы для учащихся:

- 1.Какие типы реакций из курса химии вы знаете?
- 2.Дать определение реакции обмена.
- 3.Перечислить признаки протекания химических реакций.

На доске выписываю начало уравнений реакции и предлагаю ребятам предсказать вещества, образующиеся в результате этих реакций.

Вызываю по одному ученику для проведения второй, третьей, четвертой реакций, первую реакцию провожу сама. В первой реакции нет признаков её протекания, во второй реакции наблюдается выпадение осадка, в третьей реакции наблюдается изменение цвета индикатора, в четвертой реакции наблюдается выделение газа.

Проблема. Почему первая реакция не имеет смысла и в каких случаях реакции обмена идут до конца?

Исследование проблемы. Класс делится на группы. Я напоминаю, что реакции проводились в растворе; сильные электролиты существуют в растворе в виде ионов, а слабые в виде молекул. Каждой группе предлагается составить уравнения реакций второй, третьей, четвертой в ионном виде и попытаться выяснить, в чем заключается смысл каждой реакции. (Источником информации является учебник, таблица растворимости).

Обмен информацией и её обработка. Ребята на доске пишут полные и сокращенные ионные уравнения реакций второй, третьей и четвертой и делают выводы об условиях их протекания. Также ученики поясняют с помощью ионного уравнения, почему не происходит первая реакция.

Подведение итогов. Учащиеся с помощью учителя формулируют понятие «реакции ионного обмена» и условия протекания таких реакций до конца.

В 8 классе при изучении темы «Периодическая система химических элементов». Проблемная ситуация: Водород – единственный элемент, не имеющий постоянного «места жительства», т.е. занимает в ПСХЭ Д.И.Менделеева два места: среди щелочных металлов и галогенов. В чем причина его двойственного положения?.

При изучении темы «Соляная кислота» в 8 классе. Проблемная ситуация: Ученик решил получить хлорид меди(2). Он взял медную проволоку и

раствор соляной кислоты. Но как он не старался, медь в соляной кислоте не растворялась. Помогите юному химику получить хлорид меди(2). Какие вещества нужно для этого взять? Составьте уравнения реакций.

В 9 классе при изучении темы «Кислородные соединения углерода». Например, проблемный вопрос: «Может ли при пропускании оксида углерода (IV) через известковую воду получиться прозрачный раствор?». До вопроса, учащимся был продемонстрирован опыт с помутнением раствора и выпадением осадка. Учащиеся на основании этого опыта отвечают отрицательно. Я, демонстрирую опыт с образованием гидрокарбоната кальция. Учащиеся должны объяснить, почему раствор стал прозрачным.

Когда у детей есть мотивация к учению, тогда они с удовольствием получают знания, которые мы им даем.

Использованная литература:

- 1.Бейзеров В. А «Проблемное обучение». (Образование в школе №12. 2011
- 2.Махмутов М. И «Организация проблемного обучения в школе». 1977г.
- 3.Матюшкин А. М «Проблемные ситуации в мышлении и обучении». 1972г.

